

QADIMGI SUG'D HUDUDIDA SAVDO-TRANZIT YO'LLARI VA TASHQI IQTISODIY ALOQALARNING RIVOJLANISHI

Rizaqulov S.

Sharof Rashidov nomidagi SamDu 2 kurs magistranti

Annotasiya: Ilk o'rta asrlar davriga kelib Sug'dning, umuman, Markaziy Osiyoning savdo-sotiq yo'llari tizimida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ldi, bu davrda mintaqada yuzaga kelgan tub ijtimoiy-siyosiy hamda ekologik o'zgarishlar ichki va tashqi savdo-iqtisodiy aloqalarning o'ziga xos xususiyatlariga hamda yo'nalishlariga katta ta'sir etganligini kuzatish mumkin. Jumladan, milodiy IV asrdan VI asr o'rtalariga qadar bir necha turkiy sulolalar hukmronligining o'rnatilishi hamda VI asrning ikkinchi yarmida O'rta Osiyoning Turkiy xoqonligi tarkibiga kiritilishi mintaqada yangi siyosiy vaziyatni yuzaga keltirdi.

Kalit so'zlar: Menandr, Zemarx, Chjou, Xan, sug'dlik savdogarlar, Oix, Katta bir ko'l, Ik (Emba) daryosi – Daix.

Kirish: Eng qadimgi va antik davrda qaror topgan savdo va tranzit yo'llarining ayrim yo'nalishlari o'z ahamiyatini yo'qotib, ular o'rnida mavjud ijtimoiy-siyosiy vaziyatga bog'liq holda savdo va tranzit yo'llarining yangi tarmoqlari shakllandi. Savdo-tranzit yo'llar muammosini tadqiq etishda eng avvalo, xalqaro (transmintaqaviy) ahamiyatga molik bo'lgan yo'nalishlarning tahlili muhimdir. Bugungi kunga qadar bu masala yuzasidan bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, ular orqali ilk o'rta asrlar davri xalqaro savdo-tranzit yo'llariga oid muhim xulosalar chiqarish mumkin. Shubhasiz, xalqaro ahamiyatga molik bo'lgan savdo-tranzit yo'llari va yo'nalishlarini aniqlashtirishda Xitoy manbalaridagi ma'lumotlar katta o'rin tutadi. Ushbu manbalar ustida olib borilgan tadqiqotlar tahlili savdo-tranzit yo'llari xaqidagi aniq ma'lumotlar bosqichma-bosqich to'planib borganligini ko'rsatadi. Bu ma'lumotlar asosan, Xitoy davlatining g'arbiy o'lkalarga turli maqsadlarda yuborilgan elchilik missiyalarining hisoboti tarzida saqlangan.

Shubhasiz, bu elchilik missiyalarining oldiga qo'yilgan eng muhim vazifalardan biri - g'arbiy o'lkalar bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganishdan ham iborat bo'lgan.

Asosiy qism. Markaziy Osiyo hududi Eron va Xitoy o'rtasidagi muhim mintaqa hisoblanib, ilk o'rta asrlar davrida ikki yirik mintaqa o'rtasida sug'diylar savdo aloqalarida vositachilik qilgan. Sug'diylar o'z davrining turli nayob mahsulotlari va moddiy ne'matlarini Xitoyga yetkazishga yetakchilik qilishgan. Bu xaqda bizning davrimizgacha bir nechta olimlar tadqiqotlar olib borgan.

Sug'ddan keltirilgan tavarlar ro'yxati

Pista (fistishka)– Sug'diyona, Xuroson va Eronliklarning sevimli yong'og'i, bir necha turlari Tan imperiyasi davrida Xitoyga keltirilgan⁹.

Kigiz, namat (vaylok) – Kigizdan foydalanish va uni tayyorlash xitoyliklarga Chjou sulolasi hukumronligining so'ngi davrida ma'lum bo'lgan. Chjou va Xan hukumronligi davrida kigizni varvarlar maxsuloti deb hisoblashgan. Uning vatani eron xalqlari bo'lgan, qadimgi koxinlar va ahomoniy shohlar kigiz qalpoq kiyishgan. Xuddi shunday qalpoqlarni Sug'dlar ham kiyishgan¹⁰.

Vizantiyadagi ipakka bo'lgan talab hamda Turkiy xoqonligi ixtiyorida bo'lgan katta miqdordagi ipak mahsulotlarini sotish va harbiy-siyosiy ittifoq tuzish ehtiyoji bu saltanatlar orasida yangi savdo-tranzit yo'lini izlab topish zaruratini vujudga keltirdi. Ushbu zaruriyat tufayli savdo-iqtisodiy aloqalarda qadimgi davrlardagi Dasht yo'li negizida xoqonlikning muhim markazlaridan biri – Yettisuvdan Qozog'iston dashtlari orqali hamda Xorazm vohasidan Mang'ishloq, Quyi Volgabo'yi, Kavkazorti va Qora dengizdan Trapezund orqali Konstantinopolga olib boruvchi savdo-tranzit yo'nalishi muhim ahamiyat kasb eta boshlaydi. Vizantiya imperatori Yustin II ning Zemarx boshchiligidagi Turkiy xoqonligiga javoban yuborilgan elchilik missiyasi xaqida ma'lumot qoldirgan Menandr esdaliklari ushbu savdo-tranzit yo'li xaqidagi muhim manba hisoblanadi. Jumladan, manbada elchilik missiyasining qaytish

⁹ Шефер Э.Х. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан. Масква. 1981 г. стр. 200

² Шефер Э.Х. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан. Масква. 1981 г. стр. 267

chog'idagi yo'nalishi doirasida ushbu savdo-tranzit yo'lining batafsil bayoni keltiriladi. Bu ma'lumotlar ustida olib borilgan tadqiqotlar tahliliga ko'ra ushbu yo'nalish Oix (Sirdaryo) daryosi – Katta bir ko'l (Orol dengizi) – Ik (Emba) daryosi – Daix (Ural) daryosi orqali o'tgan¹. Bu yo'nalishdagi savdo-iqtisodiy aloqalarda G'arbiy Sug'd muhim geografik o'rinni egallaydi.¹¹

Sug'dning ichki yo'llari qadimdan mintaqaning nafaqat ijtimoiy, etnik va madaniy, balki savdo-iqtisodiy rivojida ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Savdo-aloqa yo'llarining shakllanishi va rivojlanishi soha mutaxassislarining doimiy diqqat markazida bo'lib kelgan. Jumladan, qadimgi davr O'rta Osiyo urbanizatsiyasi va ilk shaharlari borasida muhim izlanishlar olib borayotgan olim B.Eshov o'zining “Miloddan avvalgi VII- IV asrlarda Sug'diyona tarixi va madaniyati” nomli tadqiqotida qadimgi (ichki) yo'llar hamda ularning Sug'diyona taraqqiyotidagi o'rni borasida muhim xulosalarni keltiradi¹².

Naxshab va Keshni vohaning shu davrdagi markaziy shaharlari sifatida ularni, tom ma'noda, ichki yo'llarning asosiy boshlang'ich nuqtasi deb hisoblash mumkin. Chunki, bu shaharlar geografik jihatdan vohaning g'arbiy (quyi) va sharqiy (yuqori) hududlarining ijtimoiy-siyosiy va madaniy markazlari sifatida qadimdan mavjud bo'lib kelgan¹³. Har ikkala shahar ichki yo'llar orqali Samarqand Sug'di bilan bog'langan bo'lib, bu yo'nalishlar ichki savdo va tranzit aloqalarda muhim o'rin tutgan. Jumladan, Samarqanddan janubga ketuvchi asosiy yo'llarning bir yo'nalishi Jom dovoni orqali hozirgi Ko'kdala dashtlari va Qo'ng'irtog'ning shimoliy yonbag'irlari orqali o'tgan. Bu hududda ilk o'rta asrlarda o'troq makonlar kam uchraydi. Ular asosan, ko'chmanchi chorvador qabilalarning qishloq qarorgohlari va quduqlari bo'lib, ular Samarqand-Naxshab yo'lining muhim bekatlari vazifasini bajargan.

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni qayd etib o'tish mumkinki, turkiy sulolalar hukmronligining o'rnatilishi Sug'dning savdo-iqtisodiy aloqalari rivojiga zamin

¹¹ Мавлонов Ў., Махкамova Д. Маданий алоқалар ва савдо йўллари.-Тошкент: Академия,2004.-Б.71; Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари.. 6.143.

¹² Эшов Б.Ж.Милоддан аввалги VII- IV асрларда Суғдиёна тарихи ва маданияти. Тарих фан.номз.дисс.-Т.,1999.-Б.96-111.

¹³ Қадимги Кеш-Шахрисабз тарихидан лавҳалар.-Тошкент: Шарқ,1998.-Б.10-44

yaratdi. Turk xoqonligi va Sug'd savdo ahlining mushtarak manfaatlari esa Sug'dda hunarmandchilik ishlab chiqarishining taraqqiy etishiga hamda xalqaro savdo-sotiq jarayonlarida yuqori mavqe egallagan sug'diy tujjorlarning ilk o'rta asrlar davrida bu borada katta yutuqlarga erishishiga olib keldi. Sug'd savdogarlari faol savdo-iqtisodiy aloqalar olib borish bilan bir qatorda mazkur davr madaniy yutuqlarining keng yoyilishida ham muhim o'rin egalladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шефер Э.Х. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан. Масква. 1981 г. стр. 200
2. Мавлонов Ў., Маҳкамова Д. Маданий алоқалар ва савдо йўллари.- Тошкент: Академия,2004.-Б.71; Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари.. б.143.
3. Эшов Б.Ж.Милоддан аввалги VII- IV асрларда Суғдиёна тарихи ва маданияти. Тарих фан.номз.дисс.-Т.,1999.-Б.96-111.
4. Қадимги Кеш-Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар.-Тошкент: Шарқ,1998.-Б.10-44